

Murillo, RSG, Rodríguez, ADPT, Prada, YLC, Conde, OLM, Parra, KYP & Negri, ED. (2020). Violence in courtship as a public health matter: experiences of (de)construction of social stigmas in a college environment. *Research, Society and Development*, 9(7):1-18. e290972879.

**Violência no namoro como questão de saúde pública: experiências de
(des)construção de estigmas sociais em ambiente universitário**

**Violence in courtship as a public health matter: experiences of (de)construction of social
stigmas in a college environment**

**Violencia en el noviazgo como cuestión de salud pública: experiencias de
(des)construcción de estigmas sociales en ambiente universitario¹**

Recebido: 08/05/2019 | Revisado: 09/05/2019 | Aceito: 10/05/2020 | Publicado: 12/05/2020

Roberth Steven Gutiérrez Murillo

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2304-3241>

Universidad Europea del Atlántico, Espanha

E-mail: stevengumu@gmail.com

Andrea Del Pilar Trujillo Rodríguez

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6950-9716>

Universidade de São Paulo, Brasil

E-mail: ad.trujillo66@gmail.com

Yury Lizeth Cardozo Prada

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9059-9798>

Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Brasil

E-mail: jujulizeth@gmail.com

Olga Lucía Mosquera Conde

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4988-1764>

Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Brasil

E-mail: olgalum09@gmail.com

Katlen Yara Pino Parra

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7765-506X>

Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Brasil

E-mail: yaraparra21@gmail.com

¹ Una versión preliminar de este trabajo fue presentada a través de Comunicación Oral, en el *I Fórum Trinacional Sobre Violências*, en Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, 2019.

Enzo Damián Negri

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3202-8441>

Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Brasil

E-mail: enzo_negri@outlook.com

Resumo

Trata-se de um estudo transversal, tipificado por uma abordagem quantitativa, cujo objetivo principal foi avaliar o impacto da campanha nacional de saúde “*Noviazgo sin violencia*”, promovida pelo Ministério da Mulher do Paraguai, entre membros da comunidade acadêmica da Universidade Federal de Integração Latino-Americana, em 2018. Aplicou-se um questionário semiestruturado a 108 indivíduos, com maior participação feminina (56,6%), registrando menor limite de idade de 17 anos e maior de 59 anos. Observou-se que 30,55% dos participantes classificaram as informações fornecidas pela campanha como “boas”; 28,7% consideraram-nos “importantes” e 17,6% disseram que eram “interessantes”. Por outro lado, 90,7% dos participantes determinaram que o conteúdo da campanha é de alta utilidade pública. Os dados mostraram que apenas 62% disseram conhecer alguma instituição para denunciar esse tipo de violência. Em relação ao público-alvo da campanha, 50,93% disseram que eram direcionados a homens e mulheres. Este trabalho destaca a importância de realizar esse tipo de pesquisa não apenas dentro da universidade, mas também em outros ambientes de construção social, buscando compreender realidades complexas por meio de uma visão multilateral, na esfera individual e coletiva da violência Saúde Pública/Coletiva.

Palavras-chave: Saúde coletiva; Universidade Federal de Integração da América Latina; Violência; Violência no namoro.

Abstract

It is a cross-sectional study, typified by a quantitative approach, whose main objective is to evaluate the impact of the national health campaign “*Noviazgo sin violencia*”, promoted by *Ministerio de la Mujer del Paraguay*, among members of the academic community of *Federal University of Latin American Integration*, in 2018. A semi-structured questionnaire was applied to 108 individuals, with greater female participation (56.6%), registering a lower age limit of 17 years and a higher age of 59 years. It was observed that 30.55% of the participants rated the information provided by the campaign as “good”; 28.7% considered them “important” and 17.6% said they were “interesting”. On the other hand, 90.7% of the participants determined that the content of the campaign is of high public utility. The data

showed that only 62% said they knew of any institution to report this type of violence. Regarding the target audience of the campaign, 50.93% said it was aimed at both men and women. This work highlights the importance of conducting this type of research not only within the university, but also in other social construction environments, seeking to understand complex realities through a multilateral vision, in the individual and collective sphere of violence as a matter Public/Collective Health.

Keywords: Collective health; Federal University of Latin American Integration; Violence; violence in the relationship.

Resumen

Se trata de un estudio de cuño transversal, tipificado por un abordaje cuantitativo, que tuvo por objetivo principal evaluar el impacto de la campaña sanitaria nacional “Noviazgo sin violencia”, promovida por el Ministerio de la Mujer del Paraguay, entre miembros de la comunidad académica de la Universidad Federal de la Integración Latino-Americana, en 2018. Fue aplicado un cuestionario semiestructurado a 108 individuos, con mayor participación femenina (56,6%), registrando límite inferior de edad de 17 años y superior de 59 años. Se observó que 30,55% de los participantes calificaron las informaciones providenciadas por la campaña como “buenas”; 28,7% las consideraron “importantes” y 17,6% dijeron ser “interesantes”. Por otro lado, 90,7% de los participantes determinaron que el contenido de la campaña es de alta utilidad pública. Los datos demostraron que apenas 62% manifestó conocer alguna institución para reportar este tipo de violencia. Con respecto al público objetivo de la campaña, 50,93% dijo estar dirigido tanto para hombres cuanto para mujeres. Este trabajo resalta la importancia de realizar este tipo de investigaciones no sólo dentro de la universidad, si no también en otros entornos de construcción social, buscando entender realidades complejas a través de una visión multilateral, en la esfera individual y colectiva de la violencia como cuestión de Salud Pública/Colectiva.

Palabras clave: Salud colectiva; Universidade Federal da Integração Latino-Americana; Violencia; Violencia en el noviazgo.

1. Introducción

Inicialmente, son revisadas algunas definiciones sobre *violencia* aceptadas en el escenario internacional, con el objetivo de ofrecer un marco conceptual que permita reforzar los resultados arrojados en esta investigación. Así, de acuerdo con la Organización Mundial

de la Salud – OMS, se entiende violencia desde el punto de vista por acción y reacción como “*el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte*” (Organización Mundial de la Salud, 1996).

En seguida, los tipos de violencia se clasifican en tres categorías, principalmente: 1) auto-direccionadas, o sea, aquellas que son realizadas voluntariamente por los individuos y cuya finalidad es provocar algún daño a su integridad biopsicosocial; 2) interpersonales, aquellas agresiones originadas por personas próximas, como por ejemplo, familiares, amigos, conocidos, compañeros(as) de vínculo amoroso-afectivo e; 3) colectivas, aquellas que buscan causar daños a la integridad de un grupo de individuos específicos. En ese sentido, cualquier tipo de violencia se configura como un problema de Salud Pública, tanto en la esfera individual, cuanto en la esfera colectiva (Organización Mundial de la Salud, 1996).

Por otro lado, el Diccionario de la Real Academia Española trae una definición de violencia que considera la naturalidad y la normalidad de las cosas, pues la violencia se entiende como “*acción violenta o contra el modo natural de percibir*” (Real Academia Española, 2018).

Conclusiones de Bautista (2012), indican que el Ser Humano es conflictivo por naturaleza, pero pacífico o violento por cultura. Ese pensamiento puede ayudar a desmenuzar estereotipos sociales de, no únicamente, comportamientos sexistas, tanto aquellos encuadrados dentro del machismo masculino o en el machismo femenino. Ese mismo autor trae al debate la (des)teorización de la violencia justificada en variables genéticas, afirmando que, realmente el Ser Humano desarrolla comportamientos violentos influenciados por su medio (ambiente), desvalorizando las explicaciones biológicas de los comportamientos violentos, o sea, refutando el principio central del Darwinismo Social. En ese sentido, parece ser que el Ser Humano no se ve controlado por el comportamiento cognitivo, sino por el comportamiento emotivo y agresivo.

A través de tal afirmación, se evidencia una relación entre “*lo cultural y lo natural*”, es decir, la violencia podría ser resultado de la agresividad natural de los individuos y sus construcciones culturales. Direccionando, aún, en comportamientos violentos, Galtung (2003) considera la existencia de dos elementos cruciales en ese proceso: el cuerpo (agresión) y la mente (agresividad). Para el autor, el cuerpo sirve como elemento físico para la realización de un acto agresivo, que tiene potencial de generar, en la mayoría de los casos, efectos físicos fatales, como la muerte o la incapacidad física y, por otro lado, esas acciones se detonan

originalmente en la mente, comúnmente por sentimientos pasionales, impetuosos o coléricos, desmedidos con facilidad por la ira.

Cabe resaltar que, cuando la violencia se acentúa específicamente sobre un sexo, se produce el fenómeno social conocido como “*violencia por género*”. Para la Organización Panamericana de la Salud, “*la violencia por género es cualquier acto de violencia que resulte, o pueda resultar en daños y sufrimientos físicos, sexuales o mentales para hombres o mujeres, incluyendo amenazas de tales actos, coacción o privación arbitraria de libertad, sea en vida pública o privada*” (Organización Panamericana de la Salud, 2017). Así, refiriéndose al caso concreto de la violencia en el noviazgo, la OMS (2013), define este tipo de violencia como “*el comportamiento de la pareja, o expareja, que causa daño físico, sexual o psicológico*”. De modo tal que la normalización de la violencia en el noviazgo es algo que se ha percibido en investigaciones realizadas recientemente, ya que el estudio de la agresión, en este ámbito, aún no está ampliamente documentada (Martínez & Rey, 2013). La prevención de la violencia en el noviazgo es un tema que poco a poco va ganando peso en el ámbito de las políticas públicas. En ese sentido, es indispensable que la creación e implementación de las mismas sean de carácter urgente, ya que como afirmado, la violencia en todas sus manifestaciones, se configura como un problema de Salud Pública/Colectiva.

La campaña nacional “*Noviazgo sin violencia*”, realizada anualmente por el Ministerio de la Mujer del Paraguay (Paraguay, 2014), se creó con el objetivo de prevenir y detectar comportamientos o padrones de violencia en el noviazgo, buscando una sensibilización con respecto al tema, en la población paraguaya en general, promoviendo relaciones sentimentales saludables. La campaña inició en el año 2014 y se ha mantenido hasta la fecha, llegando a una gran parte de la población, por medio de la realización de charlas institucionales educativas y actividades lúdicas a lo largo de sus departamentos. La evaluación de campañas de salud y su impacto en la población pretendida, se define, según Sandín & Sarria (2008), como “*una combinación de procedimientos, métodos e instrumentos que permiten juzgar los posibles efectos de una política, un programa o proyecto sanitario, y la distribución de los potenciales efectos dentro de sí*”. Es esperado, por tal motivo, que las campañas de salud tengan un impacto positivo en la población atendida, logrando, de ese modo, alcanzar el objetivo de disminuir o eliminar la situación condicionante de salud.

Considerando las informaciones en extensión anterior, este trabajo tiene por objetivo principal presentar los resultados de la intervención de campo evaluó la percepción de los miembros de la comunidad académica sobre la campaña sanitaria nacional “*Noviazgo sin violencia*”, entre la comunidad académica de la Universidad Federal de la Integración Latino-

Americana (UNILA), en 2018.

2. Aspectos Metodológicos

Se trata de un estudio de cuño transversal, tipificado por un abordaje cuantitativo como Pereira et al. (2018) y, decurrente de la intervención de campo realizada como requisito para la aprobación del IV Módulo de Prácticas Interdisciplinarias en Salud (PIS-IV), siendo ese un componente obligatorio del V semestre de la Licenciatura en Salud Colectiva (UNILA), y que abordó la temática de la violencia, desde el enfoque de la Comunicación y Educación en Salud.

El componente PIS-IV tiene como objetivo principal acceder instrumentos y estrategias de comunicación y educación en salud, por medio de la caracterización, interpretación y análisis crítico de los materiales producidos en el ámbito gubernamental y sus apropiaciones por los profesionales de salud y usuarios. Estas prácticas consideran, también, la interface entre los Determinantes Sociales de Salud y los mensajes y contenidos vinculados por los materiales producidos por el gobierno, como también, las posibilidades y los límites de la gestión y la educación y comunicación en salud.

Fueron realizadas tres intervenciones visuales, por medio de carteles e imágenes desarrolladas con base a las informaciones de la campaña “Noviazgo sin violencia”, del Ministerio de Salud (Paraguay, 2014). Los materiales visuales fueron elaborados por los académicos, utilizando los siguientes objetos: cartulinas de colores; datos de la campaña impresos; tijeras; marcadores; cinta pegante; computadora; mesas; lapiceros; hojas blancas y tablas de apoyo.

Las actividades tomaron lugar en dos locales y fechas diferentes, considerando la disponibilidad de horarios y facilidad de acceso de los miembros de la comunidad académica, siendo: Jardín Universitario (JU) y Parque Tecnológico de Itaipú (PTI), entre los meses de mayo y junio de 2018.

Las intervenciones fueron realizadas durante el horario de clase, del componente académico PIS-IV, que correspondió desde las 13.30h a las 17.20h, totalizando, en media cuatro horas.

Figura 01 – Relación del cronograma propuesto para la intervención y recolección de datos.

Fuente: Elaboración propia de los autores (2020).

Previamente fue elaborado un cuestionario semiestructurado, para ser utilizado como instrumento de colecta de datos, el cual fue compuesto por ocho preguntas, de carácter mixto, tres que permitieron identificar los datos del perfil sociodemográfico de los entrevistados: edad, sexo y nacionalidad (variables cerradas) y cinco sobre la percepción de las informaciones mostradas (variables abiertas). El cuestionario fue entregado y rellenado de forma individual por cada participante, y posteriormente insertados en una urna colocada para tal objetivo, manteniendo, así, el anonimato de los respondientes.

Figura 02 – Estructura del instrumento aplicado en la recolección de datos.

Fuente: Elaboración propia de los autores (2020).

Los participantes tuvieron la opción de formar parte del estudio o no, bajo su propio criterio. La invitación fue hecha para todas las personas que frecuentaron los locales en el momento en el cual la intervención tomó lugar. No se recolectaron informaciones personales que pudieran revelar la identidad del participante, manteniendo así el anonimato y la integridad de la persona (Ministério da Saúde do Brasil, 2012).

Fue creado un banco de datos virtual, por medio del software *Microsoft Excel 2017*, de libre licencia, compatible con el sistema operativo iOS Catalina. Para el tratamiento de los datos fue utilizado un abordaje cuantitativo (mixto), según el tipo de variables del instrumento. Para la interpretación de las respuestas se adoptó el siguiente método:

1. *¿Qué opina de la campaña?* Se eligieron las palabras claves repetidas por todos los encuestados, dejando la opción “comentar”, por si alguna respuesta no encajaba dentro de la lista seleccionada;
2. *¿Le parece útil y relevante su contenido?* Se caracterizaron en “sí” como positivo; “no” como negativo e “tal vez” como dudoso;
3. *¿Las imágenes son llamativas?* (mismo método de la pregunta 2);
4. *¿Conoce a que entidad acudir en situaciones de violencia?* Se caracterizaron en “sí” como positivo; “no” y se abrió un espacio de “comentarios” para indicar el nombre de la institución, caso la respuesta haya sido “sí”;
5. *¿Cuál cree que sea el público objetivo de esta campaña?* Se dejó un espacio abierto a esta respuesta.

3. Resultados y Discusión

Se contó con un total de 108 participantes, de los cuales 50 fueron registrados en el PTI y 58 en el JU.

Este estudio apuntó como límite inferior de edad 17 años y límite superior 59 años. Se encontraron 13 nacionalidades entre los participantes, tales fueron: argentina; brasileña; chilena; colombiana; boliviana; china; ecuatoriana; salvadoreña; peruana; uruguaya; paraguaya; mexicana y venezolana.

A seguir, serán presentadas las informaciones obtenidas de acuerdo al local donde la intervención tomó lugar. En ese sentido, primeramente, serán discutidos los datos recolectados en el PTI y posteriormente, los datos recolectados en JU.

Tabla 01 – Descripción del perfil sociodemográfico de los participantes, Foz do Iguacu/PR, 2018.

PTI N=50	
<i>Nacionalidad</i>	Un 48% de los participantes tenía nacionalidad peruana; 24% chilena; 10% colombiana; 8% brasileña; 6% paraguaya; 2% china y 2% mexicana.
<i>Edad</i>	El 80% de los participantes tenían edad que osciló entre los 17 y 22 años de edad; 12% con edad entre los 23 y 27 años y un 6% tuvo edad entre 32 a 59 años.
<i>Género</i>	Se registró una participación predominante del género masculino (62%), sobre la participación femenina con 38%.
JU N=58	
<i>Nacionalidad</i>	Un 50% de los participantes tenía nacionalidad brasileña; 17,2% colombiana; 10,3/ paraguaya; 5,3% peruana; 3,4% argentina; 3,4% boliviana; 3,4% venezolana; 1,7% libanesa, salvadoreña y ecuatoriana.
<i>Edad</i>	El 44,8% de los participantes tenían edad que osciló entre los 17 y 22 años de edad; 20,7% con edad entre los 23 y 27 años; 19% tuvo edad entre 28 y 32 años, y por último, 17,2% con edad entre los 22 y 48 años.
<i>Género</i>	Se participación femenina fue mayor (70.7%) sobre la masculina, con 27,6%. Un 1,7% de los participantes no respondió a esta pregunta.

Fuente: Elaboración propia de los autores (2020).

Los datos arriba mostrados permiten observar la divergencia en los perfiles de los participantes, según el local donde fueron realizadas dichas intervenciones y su correlación con las variables “nacionalidad”; “género” y “edad”.

Los datos apuntan para mayor participación femenina (56,6%), o sea, 61 respuestas de mujeres. Estudio realizado por Murta *et al.*, (2016), que evaluó los efectos de una intervención para la prevención a la violencia en el noviazgo sobre cómo hacer frente a tales intenciones de violencia, dificultades en la regulación de las emociones y aprobación de normas tradicionales de roles del género masculino, constató la reducción de las actitudes que respaldaban los roles de géneros masculino con restricción emocional, evidenció mayor intención de respuestas asertivas en condición de victimización y la reducción en la intención de respuestas violentas en la condición de práctica de perpetración de habilidades de autocontrol y expresión de emociones.

Con respecto a la edad, el grupo más participativo fue caracterizado por tener edad entre los 17 y 28 años. Es interesante analizar el factor de la edad, pues es justamente en los jóvenes donde más se registran eventos con potencial violento.

Referente a la nacionalidad, hubo predominancia brasileña en este estudio. Esto puede ser justificado por el número de estudiantes brasileños matriculados en la UNILA, una vez que, actualmente, 35% de los miembros de la comunidad académica son de origen extranjero.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el método mayormente usado para comprender el problema de la violencia desde la perspectiva de la Salud Pública/Colectiva es el modelo ecológico, el cual se estructura en tres niveles, según la

naturaleza del hecho y los factores asociados:

INDIVIDUAL: juventud; bajo nivel de instrucción; haber sido testigo o víctima de violencia en la niñez; consumo nocivo de alcohol o drogas; trastornos de la personalidad; aceptación de la violencia (por ejemplo, considerar aceptable que un hombre golpee a su pareja); y antecedentes de maltrato infligido a sus parejas anteriores. Los factores sistemáticamente asociados con una mayor probabilidad de que una mujer sufra violencia a manos de su pareja incluyen los siguientes (2,9): n bajo nivel de instrucción; n exposición a violencia entre sus padres; n haber sido víctima de abuso sexual en la niñez; n aceptación de la violencia; y n exposición anterior a otras formas de maltrato; **RELACIONAL:** conflicto o insatisfacción con la relación; dominio de los varones en la familia; dificultades económicas; hombre con múltiples compañeras sexuales e disparidad de logros educativos, es decir, que la mujer tengo un nivel de instrucción más alto que el hombre e **COMUNITARIOS Y SOCIALES:** normas sociales de género no equitativas (especialmente las que asocian la virilidad con el dominio y la agresión); pobreza; baja posición social y económica de la mujer; sanciones jurídicas débiles en casos de violencia de pareja dentro del matrimonio; sanciones jurídicas débiles en casos de violencia de pareja dentro del matrimonio; sanciones comunitarias débiles en caso de violencia de pareja; amplia aceptación social de la violencia como una forma de resolver conflictos; y conflicto armado y altos niveles generales de violencia en la sociedad. En muchos entornos hay creencias arraigadas sobre los roles de género y la violencia que perpetúan la violencia de pareja (Organización Mundial de la Salud, 2013, p. 2;3).

A continuación, serán presentadas y discutidas las respuestas referentes a la sección abierta del cuestionario, por medio de gráficos estadísticos comparativos (Figura 03).

Figura 03 – Relación de las respuestas a la pregunta 01: ¿Qué opina de la campaña?, Foz do Iguaçu/PR, 2018.

Fuente: Elaboración propia de los autores (2020).

Esos gráficos contienen las informaciones agrupadas, o sea, a diferencia de la sección “perfil de los participantes”, no fue realizada una subdivisión de acuerdo con el local de intervención, pues se pretende analizar los resultados de forma general.

De acuerdo con la clasificación por palabras claves identificadas en las respuestas de los participantes, se presentan las apuraciones estadísticas: 30,55% de los participantes califican las informaciones providenciadas por la Campaña Noviazgo Sin Violencia como “buenas”; 28,7% las consideraron “importantes” y 17,6% dijeron ser “interesantes”. En menor porcentaje, 10,2% las encontraron “relevantes”; 4,6% “motivador”; 3,7% “realista”; 2,7% “didáctica” y 1,8% las percibió de manera “clara”.

A criterio propio de los autores, fue facilitado un espacio para “realizar un comentario adicional” a la pregunta 01 (Cuadro 01). Frente a esto, se registró un total de 34 comentarios opcionales, de los cuales son destacados por conveniencia analítica los siguientes:

Cuadro 01 - Comentarios complementares a la pregunta 01 ¿Qué opina de la campaña?

<i>Este tipo de campaña incentiva a las personas a denunciar la violencia en el noviazgo;</i>
<i>Nos ayuda a identificar muchos tipos de violencia en una relación;</i>
<i>Es urgente, porque todavía existen muchas mujeres que tienen miedo a denunciar y ellas necesitan el mayor apoyo que se les pueda dar, por ejemplo, el acompañamiento de cómo proceder en esas circunstancias;</i>
<i>Abre los ojos de la sociedad sobre una realidad que ha sido tapada por muchos años;</i>
<i>Es un tabú porque para muchos hombres las mujeres es una más de sus posesiones;</i>
<i>Creo que faltan imágenes más fuertes para tomar conciencia de cómo es en verdad;</i>
<i>Verifica detalles, tipo que el control masivo sofoca la tranquilidad de la otra persona, a veces eso puede detonar momentos violentos y causar hasta muerte de muchas mujeres, pero yo también creo que la violencia referida es sufrida por muchos hombres, tal vez ellos por “vergüenza” no la denuncian;</i>
<i>Debería debatir más detalladamente la violencia de forma bidimensional, y también incluir aspectos sobre la sexualidad y la salud reproductiva tanto entre hombres y mujeres homoafectivos(as)</i>
<i>Estas imágenes me traen recuerdos fuertes. La verdad me recuerda las muchas agresiones que una amiga cerca de mí sufrió por parte de su exmarido. Gracias a Dios ella ya no está más con ese idiota, aunque me hubiera gustado que él estuviera ahora en la cárcel. Es lo que él se merece;</i>
<i>El uso de “emojicones” para tratar asuntos actuales me pareció interesante. ¡Los felicito!</i>

Fuente: Elaboración propia de los autores (2020).

La pregunta 02: **¿Le parece útil el contenido de la campaña?** recibió una media positiva bastante alta, una vez que 98 personas respondieron “sí” (90,7%); 7 personas no respondieron (6,7%) y apenas 3 personas dijeron “tal vez” parecerles útil (2,8%). Esos datos muestran un grado de aceptación bastante alto en la comunidad académica de la UNILA, puesto que no se registró ninguna respuesta negativa.

La pregunta 03: **¿Las imágenes llaman la atención?** también se caracterizó por

elevado porcentaje de respuestas positivas. En ella, 92,5% de los participantes respondieron “sí”, lo que representa un total de 100 respuestas positivas. En contraste a esto, 4 personas indicaron que “tal vez” la campaña les llamó la atención (4,6%) y apenas 3 personas comentaron “no” haber sido atraídas por las imágenes (2,7%).

Consintiendo con Acevedo & Istúriz (2013), en la era actual, lo visual ha cobrado una nueva dimensión, y esto también se ha visto en el área de la Comunicación y Educación en la Salud, pues la imagen no viene aislada, ella viene con un relato, y ese relato, por su vez, termina de darle sentido al mensaje que se quiere transmitir.

La pregunta 04: **¿Conoce a qué entidad acudir en situaciones de violencia?** es elemento sumamente importante en este análisis, pues denota la capacidad de acción frente a situaciones que puedan poder en riesgo la integridad biopsicosocial de las víctimas potenciales. Los resultados obtenidos mostraron que 67 personas indicaron tener conocimiento sobre las instituciones a las cuales podrían ser reportados casos de violencia o sospecha de abusos, esa cantidad represento un 62% del total de los participantes. Así, 41 personas manifestaron desconocimiento sobre las instituciones que ofrecen abrigo a víctimas de violencia en el noviazgo, significando un 38% de la población total en este estudio.

Los datos mencionados arriba arrojan estadísticas importantes, y reiteran la necesidad de acciones preventivas de todos los tipos de violencia, como es el caso de la Campaña Noviazgo sin violencia. Según el medio de comunicación español AQUÍ (2018), *se debe trabajar más a nivel institucional este aspecto con campañas informativas dirigidas a la sociedad para concienciar sobre el problema. Muchas mujeres no denuncian por desconocimiento, inseguridad y miedo a lo que vendrá después.*

De las 67 personas que declararon conocer a que entidades/instituciones acudir en situación de violencia, se obtuvieron las siguientes respuestas (Figura 04):

Figura 04 – Instituciones publicas y privadas a las cuales la víctima potencial podría acudir en busca de orientación/protección, según conocimiento de los participantes, Foz do Iguazu, 2018.

Fuente: Elaboración propia de los autores (2020).

La pregunta 05: **¿Cuál cree que sea el público objetivo para esta campaña?** obtuvo las siguientes respuestas:

Grupo específico al cuál las informaciones están orientadas	f	%
<i>Está orientada a las mujeres</i>	22	20,37%
<i>Está orientada a los hombres</i>	31	28,7%
<i>Está orientada a mujeres y hombres de igual manera</i>	55	50,93%

Fuente: Elaboración propia de los autores (2020).

Se resalta que, grande parte de los participantes percibió que las actividades de prevención de violencia en el noviazgo, abordadas por la campaña, están orientadas tanto para hombres, como para mujeres. Si bien, las estadísticas de violencia en el noviazgo suelen comunicar a la población femenina como la más vulnerable, las acciones de prevención no deben estar orientadas únicamente para los hombres, en su condición de agresores, sino que, de hecho, deberían reforzar el empoderamiento y el reconocimiento de esos padrones y comportamientos por parte de las mujeres. El objetivo es, por un lado, producir mudanzas en la construcción social y destruir los estigmas culturales, que posicionan al hombre por encima de la mujer, y que, por su vez, le oprimen y adjuntan expectativas machistas frente a ciertas circunstancias. Pero, es necesario también entender que esa situación se puede presentar de forma invertida, en la que la mujer es el principal agente agresor. En ambos casos, el género no debe reportar actitudes prejuiciosas entre los profesionales incumbidos por su acompañamiento multidimensional.

Los desafíos para la Salud Pública/Colectiva son complejos, y las actuales estadísticas a nivel mundial crean una mayor presión, puesto que se espera que sea capaz de abordar las causas y consecuencias de los diversos tipos de violencia, de forma a fomentar la prevención de comportamientos e identificación de riesgos relacionados. Para Aldrihi (2004), el abordaje de la violencia en el noviazgo debe considerar tres elementos fundamentales para una óptima comprensión de las informaciones producidas, siendo: prevalencia; cronicidad y negligencia.

En sentido a aplicar tales elementos, es necesario comprender prevalencia, porque es necesario reconocer el número de comportamientos violentos o actos consumados en los cuales se pudo haber o se puede prevenir; cronicidad porque la frecuencia en la cual se manifiesta la prevalencia de casos podría nortear las acciones gubernamentales de prevención de agresiones y promoción del autocuidado en los agentes sentimentales e, finalmente, la negligencia, puesto que cabe validar las normas legales que se supone, deben aportar protección a las víctimas y punir las inconsistencias profesionales del personal responsable.

Al analizar violencia en el noviazgo en el contexto latinoamericano, Murta *et al.*,

(2013, p. 266), afirman que “apesar da violência de gênero ser altamente prevalente na América Latina, a violência no namoro é um tema de pesquisa pouco explorado, excetuando-se alguns estudos feitos no Brasil”. Para los autores, los comportamientos violentos en el noviazgo no reflejan, específicamente, al sexo masculino o femenino, sino las condiciones culturales que permean el moldeamiento de la identidad de género (Murta *et al.*, 2013).

Desde ese mismo ángulo aprensivo, investigación multicéntrica concebida por Santos & Murta (2019), puede ser tomada como excelente método de intervención para concientizar adolescentes con relaciones sentimentales activas durante la vida universitaria y que, por determinadas situaciones, puedan encontrarse en ambientes vulnerables a la adopción de comportamientos violentos en el noviazgo, puesto que:

El estudio identificó, por un lado, evidencias favorables a la aceptabilidad de la intervención, con buenos indicadores de satisfacción y participación de los participantes y, por otro, barreras contextuales que difi cultaron el reclutamiento, restringieron el alcance de la intervención, impidieron la oferta del número de sesiones planifi cadas y generaron impasses a la adhesión de los participantes. En que pese a tales barreras, los indicadores de proceso monitoreados deponen a favor de la aceptabilidad de la intervención, si se integra al currículo escolar y cambian su formato para hacerla más breve (Santos & Murta, 2019, p. 632).

La Figura 05 muestra la relación entre la cultura sexista/heteronormativa y los factores de riesgo para la violencia en el noviazgo:

Figura 05 – Cultura sexista y heteronormativa.

Fuente: Murta *et al.*, (2016, p. 383).

De acuerdo con los autores supra citados, existen situaciones de índole intrínseca y

extrínseca que pueden detonar comportamientos/actitudes violentas en los cualquiera de las partes, sea en los hombres, sea en las mujeres. En ese sentido, los autores refieren dos categorías principales. La primera expresa fortalecimiento para la calidad del noviazgo (asertividad, solución de problemas, regulación de emociones y empatía). Ya la segunda delimita situaciones que desfavorecen la calidad de la relación sentimental (resignación, reacción no responsiva y violencia) (Murta *et al.*, 2016).

Un entrabe identificado en este trabajo dice respecto al ambiente en el cual fueron conducidas las actividades. Al tratar comunicación y educación en espacios abiertos y, con flujos dinámicos de personas, se pone en riesgo el número de posibles participantes para constituir el universo estadístico. Sin embargo, siendo que el objetivo del módulo PIS-IV era, específicamente, identificar la percepción de la comunidad académica sobre la campaña sanitaria paraguaya, parte fundamental fue identificar si los componentes visuales eran atractivos o no. De tal forma, se abrazó dicho riesgo, obteniendo resultados bastante positivos, pues más de cien miembros consintieron participación. Es evidente, entretanto, que de haber sido aumentado el número de intervenciones de campo, el universo estadístico probablemente tendría sido aún más significativo.

Por último, es mencionable que el abordaje de la violencia por género en el panorama de la Salud Pública/Colectiva, necesita ser acoplado de forma multifactorial. En ese sentido, es importante que las metodologías a ser empleadas vayan de acuerdo con el tipo de público, el espacio en el cual serán realizadas y los objetivos específicos pretendidos. Aún, pensar intervenciones comunicativas y educacionales en salud, en ambientes universitarios, puede convertirse en una tarea ardua y compleja. Por lo expuesto, puede ser afirmado que una herramienta indispensable es el trabajo coordinado y en equipo, sobre la modalidad inter profesional, a través del cual puedan ser aprovechadas cada una de las aptitudes y habilidades de cada profesional.

4. Consideraciones Finales

En el estudio propuesto fue posible identificar la percepción de miembros de la comunidad académica de la UNILA, en relación a una temática contemporánea de interés para la Salud Pública/Colectiva: la violencia en el noviazgo. De forma general, se evidenció percepción positiva en relación a las características visuales de la campaña. Además, fue posible identificar posicionamientos y visiones de la comunidad académica de la UNILA, que están en contra de los preceptos hegemónicos enraizados a la violencia en el noviazgo, puesto

que los participantes concordaron, en grande parte, que los comportamientos violentos no dicen únicamente sobre el sexo masculino, siendo esa una temática que debe ser abordada sobre la perspectiva de género, justamente sobre comportamientos sociales extremistas como el machismo practicado principalmente por hombres, pero también adoptado por algunas mujeres.

En recurrencia a prácticas sanitarias alternativas en espacios universitarios y, considerando las informaciones expuestas en este trabajo, se recomienda la realización de otras intervenciones que aborden un universo aún mayor, contemplando, por ejemplo, a los técnicos, profesores, académicos y funcionarios del tercer sector, que constituyen el recurso humano de la institución. Además, se revela la importancia de realizar este tipo de investigaciones no sólo dentro de la universidad, si no también en otros entornos de construcción social, buscando entender realidades dinámicas y complejas a través de una visión multilateral, en la esfera individual y colectiva.

Referencias

Acevedo, CF, Istúriz, OF. (2013). Impacto de los medios de comunicación en la salud pública. *Saúde em Debate*, Rio de Janeiro, 37(96): 84-95.

Aldrighi, T. (2004). Prevalência e cronicidade da violência física no namoro entre jovens universitários do Estado de São Paulo – Brasil. *Psicologia: Teoria e Prática* –, 6 (1): 105-120.

Bautista, FJ. (2012). Conocer para comprender la violencia: origen, causas y realidad. Convergencia. *Revista de Ciencias Sociales* (58), Universidad Autónoma del Estado de México.

España. (2018). *Periódico digital: Muchas mujeres no denuncian por desconocimiento, inseguridad o miedo*, AQUÍ EN SANTA POLA. Disponible en:
<https://santapola.aquimediosdecomunicacion.com/2018/06/05/muchas-mujeres-no-denuncian-desconocimiento-inseguridad-miedo/>

Galtung, J. (2005). *Três formas de violência, três formas de paz*. A paz, a guerra e a formação social indo-europeia.

- Martínez, J & Rey, C. (2013). Prevención de violencia en el noviazgo: una revisión de programas publicados entre 1990 y 2012. *Pensamiento Psicológico*. 12(1): 117-132.
- Paraguay. Ministerio de la Mujer Del Paraguay. (2014). *Campaña noviazgo sin violencia*. Disponible en: <http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/campana-noviazgo-sin-violencia>
- Murta, SG *et al.* (2016). Efeitos de um programa de prevenção à violência no namoro. *Psico-USF*, Bragança Paulista, 21(2): 381-393.
- Murta, SG *et al.* (2013). Prevenção à violência no namoro e promoção de habilidades de vida em adolescentes. *Psicologia USP*, São Paulo, 24(2), 263-288.
- Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS. (2017). *Folha informativa – violência contra as mulheres*. Disponible en:
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5669:folha-informativa-violencia-contra-as-mulheres&Itemid=820
- Organización Mundial de la Salud – OMS. (2013). *Comprender y abordar la violencia infligida por pareja*. Disponible en:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/98816/WHO_RHR_12.36_spa.pdf;jsessionid=D671F9418921B2F30A511B77B66AECFE?sequence=1
- Organización Mundial de la Salud – OMS. (1996). *Global consultation on violence and health. Violence: a public health priority*. Geneva: WHO; 1996 (document WHO/EHA/SPI.POA.2).
- Pereira, AS, Shitsuka, DM, Parreira, FJ & Shitsuka, R. (2018). *Methodology of scientific research*. [e-Book]. Santa Maria City. UAB / NTE / UFSM Editors. Accessed on: May, 10th, 2020. Available at:
https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/15824/Lic_Computacao_Metodologia-Pesquisa-Cientifica.pdf?sequence=1.
- Real Academia Española – RAE. (2018). Diccionario de lengua española: “*violencia*”. Disponible en: <https://dle.rae.es/?id=brdBvt6>

Sandin, M & Sarria, A. (2008). Evaluación del impacto en salud: valorando la efectividad de las políticas en la salud de las poblaciones. *Rev Esp Salud Pública* (82):261-272.

Santos, KB & Murta, SG. (2019). Peers as agents of dating violence prevention: feasibility analysis of an intervention. *Trends Psychol.*, Ribeirão Preto, 27(3): 631-646.

Porcentagem de contribuição de cada autor no manuscrito

Roberth Steven Gutiérrez Murillo – 40%

Andrea Del Pilar Trujillo Rodríguez – 12,5%

Yury Lizeth Cardozo Prada– 12,5%

Olga Lucía Mosquera Conde – 12,5%

Katlen Yara Pino Parra – 12,5%

Enzo Damián Negri – 10%